

of newborn Alpine goats. Macromorphometric study of the testicles of stillborn Alpine goats (n=2) and their comparison were conducted. The paper presents studies of the left and right testicles. Based on the comparison results, differences in their measurements were revealed, which is due to individual characteristics of embryonic development. Comparison of the measurement results showed that in both goats, the height of the left testicle with and without the appendage prevails over the height of the right one. In the first case, by 4.4 mm with the appendage and by 2.5 mm without it. In the second case, 4.4 mm with the appendage and by 2.6 mm without it. The difference in sizes is explained by embryonic factors.

УДК: 619:616.36:636.2.082.35

ИММУННЫЙ ПРОФИЛЬ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ПЕЧЕНИ

Кузнецова Е.О., Черницкий А.Е.

ФГБНУ «Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр Уральского отделения Российской академии наук»

Ключевые слова: коровы, гепатобилиарная система, клетки Купфера, патологии печени, жировая дистрофия, гепатит, цирроз, холестаза, врожденный иммунитет, адаптивный иммунитет.

Аннотация. Известно, что печень участвует в регуляции иммунитета, координируя его врожденные и адаптивные защитные реакции. В условиях интенсивного молочного животноводства нагрузка на орган значительно возрастает, что приводит к нарушению его иммунологических функций у коров. В работе описаны клетки печени, участвующие в иммунном ответе: гепатоциты, Купфера, дендритные, звездчатые, а также синтезируемые ими белки острой фазы и цитокины. Рассмотрено влияние на иммунную систему коров таких заболеваний печени, как гепатит, жировая дистрофия печени, холестаза, цирроз, фиброз и паразитарные инвазии. Показано, что повреждение печени на ранних стадиях приводит к активации иммунного ответа, усиленной продукции провоспалительных цитокинов (IL-6, TNF- α , IL-1 β) и белков острой фазы. Однако при прогрессировании заболевания отмечается угнетение фагоцитарной активности, снижение адаптивного иммунного ответа и нарушение баланса цитокинов. При хронических поражениях печени, например, циррозе и фиброзе, наблюдается дисбаланс Т-клеток и ослабление иммунных функций, что делает организм более восприимчивым к инфекциям.

Введение. Заболевания печени, такие как жировая дистрофия, цирроз, гепатит и другие, оказывают не только локальное, но и системное воздействие на большинство органов больного животного, в том числе и иммунной системы [1, 15, 17]. В норме печень участвует в регуляции синтеза про- и противовоспалительных цитокинов, которые координируют деятельность Т- и В-лимфоцитов. При заболеваниях печени баланс цитокинов нарушается, что может привести к хроническому воспалению, иммунодепрессии и другим сбоям в работе иммунной системы [4]. В настоящем обзоре печень рассматривается как орган, участвующий в регуляции механизмов врожденного и адаптивного иммунного ответа в условиях нормы и при патологиях [7].

Материалы и методы исследования. При подготовке проведён систематический обзор научной литературы, касающейся связей гепатобилиарной и иммунной систем у крупного рогатого скота, за последние 10 лет. Поиск источников осуществлялся в научных базах PubMed, Scopus, Web of Science и Google Scholar. Для поиска необходимой литературы использовались ключевые слова и фразы, такие как "liver", "immune status", "cattle", "liver pathology", "hepatopathology", "innate immunity in cows", "adaptive immunity in cows" и "Kupffer cells". Комбинации этих слов формировали запросы для поиска релевантных статей.

Результаты и обсуждение.

Участие печени в регуляции иммунологических процессов в условиях нормы. Печень является ключевым органом не только для метаболических процессов, но и для регуляции иммунного ответа. Она обеспечивает баланс между иммунной толерантностью и защитными реакциями, участвуя как во врожденном, так и в адаптивном иммунитете.

Анатомически печень крупного рогатого скота состоит из повторяющихся функциональных единиц – печёночных долек, между которыми располагаются синусоидальные капилляры. В отличие от классических капилляров, синусоиды имеют фенестрированный эндотелий, облегчающий транспорт веществ между кровью и окружающими гепатоцитами [17]. Такое строение способствует эффективному контакту иммунных клеток с антигенами, поступающими с кровотоком. Кровоснабжение печени осуществляется по двум основным путям: через печёночную артерию и воротную вену. В синусоидах печени находится множество популяций резидентных иммунных клеток, включая клетки Купфера (резидентные макрофаги), дендритные клетки, звездчатые клетки, а также Т- и В-лимфоциты [10]. Замедленный ток в синусоидах печени способствует длительному контакту антигенов с иммунными клетками, и играет решающую роль в ранней фазе иммунного ответа [14].

Первой линией защиты от инфекционных агентов, поступающих с портальным кровотоком у коров, так же, как и у человека, считаются клетки Купфера (резидентные макрофаги печени) [4]. Они выполняют функции фагоцитоза и инактивации эндотоксинов, а также бактерий, поступающих в печень, обеспечивая поддержание гомеостаза и предотвращение распространения инфекции. Клетки Купфера участвуют в метаболизме белков и липидов, а также в очистке крови от апоптотических клеток. Помимо этого, клетки Купфера продуцируют про- (TNF- α , IL-1 β , IL-6) и противовоспалительные цитокины (IL-10), регулируя воспалительный ответ [19]. Так же антигенпрезентирующую функцию выполняют дендритные клетки печени, участвующие в антигенном ответе, активируя адаптивный иммунитет (через стимуляцию секреции цитокинов и реакции Т-клеток) [16]. Они подразделяются на миелоидные и плазмоцитоидные подтипы и локализуются преимущественно вокруг центральных вен и портальных трактов в паренхиме печени. Дендритные клетки в печени коров также способны захватывать антигены и стимулировать Т-клетки для активации адаптивного иммунного ответа [23].

Звездчатые клетки локализуются в перисинусоидальном пространстве (пространстве Диссе), играют важную роль не только в метаболизме ретиноидов, но и в иммунных реакциях. При хроническом воспалении они могут переходить в

активное состояние, продуцируя внеклеточный матрикс и способствуя развитию фиброза печени. Кроме того, они могут взаимодействовать с иммунными клетками, регулируя локальный иммунный ответ [4]. Звездчатые клетки продуцируют про- и противовоспалительные цитокины, обеспечивая их баланс. Они также взаимодействуют с клетками Купфера, модулируя их активность, способны влиять на популяции Т-клеток, регулируя их реакции на антигены.

Врожденный иммунитет печени обеспечивает первичную защиту от инфекционных агентов и повреждений. Его механизмы включают фагоцитоз и инактивацию патогенов, распознавание антигенов с помощью Toll-подобных рецепторов, продукцию провоспалительных цитокинов (IL-1 β , TNF- α , IL-6) и синтез белков острой фазы [15]. Белки острой фазы выполняют функции медиаторов иммунной системы. В ответ на антиген провоспалительные цитокины, такие как IL-1, IL-6 и TNF- α , сигнализируют гепатоцитам о необходимости синтеза белков острой фазы, которые, в свою очередь, усиливают хемотаксис нейтрофилов, моноцитов и макрофагов, обеспечивают многие иммуномодулирующие эффекты, оказывают специфическую бактериостатическую поддержку и способствуют снижению окислительного повреждения клеточных мембран гепатоцитов [4].

Активация врожденного иммунитета приводит к запуску адаптивного иммунного ответа. Дендритные клетки печени, взаимодействуя с макрофагами и клетками Купфера, захватывают и обрабатывают антигены, после чего в комплексе с молекулами главного комплекса гистосовместимости (МНС) активируют Т-лимфоциты [16, 18].

Т- и В-лимфоциты составляют важнейший компонент адаптивного иммунного ответа печени. Т-лимфоциты представлены двумя основными субпопуляциями: CD4⁺ Т-хелперами, регулирующими иммунный ответ посредством активации макрофагов и В-клеток, и CD8⁺ цитотоксическими Т-клетками, обеспечивающими элиминацию инфицированных клеток [20]. Активация Т-клеток в печени запускает процессы, необходимые для локализации инфекции и ограничения её распространения [21]. В-лимфоциты печени участвуют в синтезе антител, обеспечивая реакции гуморального иммунитета.

Однако для предотвращения избыточного секрета иммунных клеток и провоспалительных цитокинов организм синтезирует противовоспалительные цитокины, такие как IL-10 и TGF- β . Они подавляют чрезмерную активность макрофагов и Т-клеток, способствуют восстановлению тканей и предотвращают развитие аутоиммунных заболеваний. [23].

Механизмы иммунного ответа при заболеваниях в печени. При заболеваниях печени коров механизмы иммунного ответа могут нарушаться, приводя к развитию воспалительных процессов и повреждению гепатоцитов.

Жировая дистрофия – одно из наиболее распространённых заболеваний печени у коров. Оно развивается в условиях отрицательного энергетического баланса, особенно у высокопродуктивных коров в ранний послеродовой период [15]. Подобно неалкогольной жировой болезни печени у людей, при избытке свободных жирных кислот, поступающих в печень, происходит накопление триглицеридов в гепатоцитах, что вызывает их дисфункцию, воспаление и иммунные нарушения. При превышении адаптационного порога развивается окислительный стресс и

повреждаются мембраны гепатоцитов. В ответ активируются врождённые иммунные механизмы. Клетки Купфера и моноциты запускают синтез провоспалительных цитокинов (TNF- α , IL-1 β , IL-6), что способствует привлечению нейтрофилов и усилению воспалительной реакции [14]. Дендритные клетки, присутствующие в ткани печени, участвуют в переходе от врождённого к адаптивному иммунному ответу. Они распознают патоген-ассоциированные молекулярные паттерны, захватывают антигены повреждённых гепатоцитов и презентуют их Т-лимфоцитам, способствуя активации CD4⁺ и CD8⁺ клеток [21]. CD4⁺ клетки усиливают воспаление через IFN- γ и IL-17, а CD8⁺ Т-клетки индуцируют апоптоз гепатоцитов, высвобождая дополнительные провоспалительные медиаторы. Это поддерживает хроническое воспаление и усугубляет повреждение ткани печени. Воспалительный процесс приводит к усилению синтеза белков острой фазы. Под действием IL-6, IL-1 β и TNF- α гепатоциты начинают вырабатывать С-реактивный белок, сывороточный амилоид А и гаптоглобин [6]. Их избыточная продукция способствует переходу к хроническому воспалению и прогрессированию фиброза. Хроническое воспаление печени у коров сопровождается высокой продукцией провоспалительных цитокинов и вызывает функциональное истощение лимфоцитов, снижая их способность к активации и пролиферации. Длительное воздействие воспалительных медиаторов также приводит к иммуносупрессии за счёт повышения уровня IL-10, который подавляет активность макрофагов и дендритных клеток, снижая эффективность антиген-презентации [21]. Кроме того, высокая концентрация гаптоглобина и сывороточного амилоида А подавляет дифференцировку лимфоцитов и угнетает активацию системы комплемента [22].

Еще одним часто встречающимся заболеванием печени у коров является холестаз. Холестаз – нарушение оттока желчи, сопровождающееся накоплением токсичных желчных кислот, повреждением гепатоцитов и холангиоцитов, а также развитием фиброза. Причины холестаза могут быть различными: паразитарные инвазии (фасциолез, дикроцелиоз), воспалительные заболевания желчных протоков, токсические воздействия или метаболические нарушения. На фоне холестаза повышается уровень циркулирующих желчных кислот и билирубина, оказывающих токсическое воздействие на гепатоциты и иммунные клетки [6]. Как и при жировой дистрофии, у коров активируются клетки Купфера, однако воспаление сопровождается выраженной инфильтрацией нейтрофилами в перипортальных зонах печени и желчных протоках, способствуя прогрессированию заболевания [8]. При холестазах отмечается повышенная инфильтрация В-клеток в печени с отложением IgM и IgG в базальной мембране желчных протоков. Как и при других хронических поражениях, длительное воспаление ведет к фиброзу печени [9]. Особую роль играет активация звездчатых клеток, а под действием TGF- β развивается билиарный цирроз [6].

Гепатиты у коров могут быть вызваны вирусными, бактериальными или токсическими факторами. При гепатитах у коров наблюдается деструкция гепатоцитов, снижается их детоксицирующая функция, развиваются окислительный стресс и хроническое воспаление [3]. Окислительный стресс приводит к повреждению гепатоцитов, высвобождению провоспалительных цитокинов и усилению воспалительного процесса. Гепатиты, в отличие от жировой дистрофии и

холестаза, этиологически всегда связаны с инфекционными агентами или токсинами, вызывающими активный иммунный ответ. Воспаление начинается с активации клеток Купфера, которые активно фагоцитируют патогены, высвобождая провоспалительные цитокины (IL-1 β , TNF- α , IL-6) и усиливая приток нейтрофилов и моноцитов в зону поражения. Как и при холестазе, воспаление сопровождается значительным повреждением гепатоцитов, но здесь важную роль играет адаптивный иммунитет: CD4+ Т-клетки активируют В-лимфоциты, способствуя выработке антител (IgG, IgM, IgA) [4, 21]. Однако, как и в случае других хронических заболеваний, при длительном течении вирусных и бактериальных гепатитов антиген-презентирующая функция макрофагов и дендритных клеток снижается [11]. Это ослабляет как клеточный, так и гуморальный иммунитет и может привести к иммуносупрессии [17].

В отдельную группу следует выделить паразитарные заболевания. Паразитарные инвазии печени у молочных коров включают фасциолез, дикроцелиоз и эхинококкоз. Фасциолез, вызываемый печеночной двуусткой (*Fasciola hepatica*), является одной из наиболее распространенных паразитарных инфекций печени [13, 12]. Личинки паразита мигрируют через печеночную ткань, вызывая механическое повреждение гепатоцитов, кровоизлияния, воспаление и некроз. Хроническое течение заболевания сопровождается фиброзными изменениями, снижением продуктивности, анемией и угнетением общего состояния животного. Эхинококкоз, вызываемый *Echinococcus granulosus*, приводит к образованию кист в печени, которые могут оказывать механическое давление на паренхиму органа и вызывать нарушение оттока желчи. Паразитарные инвазии активируют иммунный ответ, однако реакция организма на паразитов имеет некоторые особенности [13, 12]. Как и при других поражениях печени, активируются макрофаги и дендритные клетки, но преобладает Th2-ответ, повышенная продукция IgE и активация эозинофилов. В отличие от жировой дистрофии, при паразитарных инвазиях наблюдается гиперактивация В-лимфоцитов, но при этом снижается Т-клеточный иммунитет, особенно активность CD8+ клеток [19]. Продукты жизнедеятельности паразитов усиливают интоксикацию печени, что, как и при других её хронических заболеваниях, способствует развитию фиброза [12].

Фиброз и цирроз – это финальные стадии хронических поражений печени, таких как жировая дистрофия, холестаз, гепатиты и паразитарные инвазии. Во всех случаях длительная стимуляция иммунной системы приводит к снижению количества циркулирующих Т- и В-лимфоцитов, и их функциональной активности, а так же уменьшается продукция провоспалительных цитокинов (TNF- α , IL-6) [3]. Как и при жировой дистрофии, при циррозе возрастает уровень IL-10, подавляющего активность макрофагов и дендритных клеток, что способствует иммуносупрессии, связанной с угнетением функции Т-лимфоцитов, снижением антиген-презентирующей активности макрофагов и дендритных клеток, а также с повышенной продукцией противовоспалительных цитокинов (IL-10, TGF- β). В отличие от других состояний, при циррозе нарушается баланс между Т-хелперами и регуляторными Т-клетками, что может приводить к проявлению аутоиммунных реакций [5].

Несмотря на общие механизмы иммунного ответа, характер воспаления и степень вовлечённости врождённого и адаптивного иммунитета различаются в зависимости от типа патологии. Для наглядного сравнения основных иммунологических изменений при различных заболеваниях печени данные сведены в таблицу.

Таблица – Основные иммунологические изменения при различных типах и течениях заболеваний печени у КРС

Заболевания		Воспаление	Иммунитет		Цитокины	Иммуно- супрессия
			Врожденный	Адаптивный		
Острое течение	Гепатит	↑↑ (некроз, отёк, TNF-α)	↑ Нейтроф., Кл. Купфера	↑ Т-кл, IgM, IgG	↑ TNF-α, IL-1β, IL-6	–
	Холестаз	↑ Билиарный отёк, IL-6	↑ Макрофаги	↑ Т-кл, IgG	↑ IL-6, IL-17	–
	Инвазии	↑ (гранулёмы, IL-4)	↑ Эозинофилы	↑ Т-кл, IgE	↑ IL-4, IL-5, IL-13	–
Хроническое течение	Жировая дистрофия	-	↓ Макрофаги	↓ Т-кл, В-кл.	↓ IL-6, TNF-α	↑
	Холестаз	↑ Билиарный фиброз IL-6	↓ Кл. Купфера ↑ Тучные кл.	↓ Т-кл, IgG, В-кл.	↑ IL-10, TGF-β	↑
	Гепатит	↑ (фиброз, IL-6)	↓ Кл. Купфера, макрофаги	↓ Т-кл, В-кл.	↑ IL-10, TNF-α, TGF-β	↑
	Инвазии	↑ (гранулёмы, IL-10)	↑ Макрофаги, эозинофилы	↓ Т-кл, Ig-комплексы	↑ IL-10, IFN-γ	↑

Выводы. В норме печень обеспечивает баланс между иммунной толерантностью и защитной реакцией. Однако при заболеваниях печени эти процессы нарушаются. В острой фазе развивается выраженная воспалительная реакция, активирующая иммунный ответ. Это может способствовать как устранению повреждения, так и избыточному воспалению, и прогрессированию заболевания. В отличие от острого состояния, хронические процессы, особенно с развитием фиброза, как правило, приводят к длительной активации иммунной системы, а далее к количественному (снижение общего количества Т- и В-лимфоцитов), а также функциональному истощению, выражающемуся в сниженной способности к активации, пролиферации и реализации иммунных функций, что приводит к развитию иммуносупрессии. В результате повышается уязвимость животных к инфекциям, а воспаление становится фактором дальнейшего повреждения печени.

Список литературы

1. Взаимосвязь морфо-биохимических показателей, как инструмент повышения эффективности диагностики заболеваний печени у высокопродуктивных коров / И.А. Шкуратова [и др.] // Известия Международной академии аграрного образования. 2023. № 68. С. 6-13.

2. Иммунные механизмы развития гепаторенального синдрома при циррозе печени / Л.М. Карзакова [и др.] // Acta Medica Eurasica. 2020. №3. С. 7–19.

3. Оценка диагностической значимости биохимических маркеров эндогенной интоксикации и окислительного стресса при гепатитах крупного рогатого скота / Е.В. Кузьмина [и др.] // Ученые записки КГАВМ им. Н.Э. Баумана. 2022. №4. С. 138–43.

4. An Eye on Kupffer Cells: Development, Phenotype and the Macrophage Niche / A. Elchaninov [et al.] // International Journal of Molecular Sciences. 2022. Vol. 23. №17. Art. 9868. URL: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36077265> (дата обращения: 17.03.2025).

5. An Evaluation of the Fasciola hepatica miRnome Predicts a Targeted Regulation of Mammalian Innate Immune Responses / A. Ricafrente [et al.] // Frontiers in Immunology 2021. Vol. 11. Art. 608686. URL: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33584684>. (дата обращения: 14.02.2025).

6. An Insight into the mechanism and molecular basis of dysfunctional immune response involved in cholestasis / M. Zou [et al.] // International Immunopharmacology. 2021. Vol. 92. Art. 107328. URL: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33412394>. (дата обращения: 10.03.2025).

7. Association of metabolic markers with neutrophil function in healthy postpartum dairy cows / O. Bogado Pascottini [et al.] // Vet Immunol Immunopathol. 2021. Vol. 232. Art. 110182. URL: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33401107> (дата обращения: 15.03.2025).

8. Chen J., Zhang S. The role of inflammation in cholestatic liver injury // Journal of inflammation research. 2023. Vol. 16. P. 4527–4540.

9. Cholestasis induced liver pathology results in dysfunctional immune responses after arenavirus infection / E. Lang [et al.] // Scientific Reports. 2018. Vol. 8. №1. Art. 12179. URL: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30111770>. (дата обращения: 5.03.2025).

10. Contreras G.A., Strieder-Barboza C., De Koster J. Symposium Review: Modulating adipose tissue lipolysis and remodeling to improve immune function during the transition period and early lactation of dairy cows // Journal of Dairy Science. 2018. Vol. 101. №3. P. 2737–2752.

11. Doherty D.G. Immunity, tolerance and autoimmunity in the liver: a comprehensive review // Journal of Autoimmunity. 2016. Vol. 66. P. 60–75.

12. Exploration of serum sensitive biomarkers of fatty liver in dairy cows / Y. Shen [et al.] // Scientific Reports. 2018. Vol. 8. Art. 13574. URL: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33584684>. (дата обращения: 7.02.2025).

13. Fasciolosis: Pathogenesis, host-parasite interactions, and implication in vaccine development / L.M. Flores-Velázquez [et al.] // Frontiers in Veterinary Science. 2023. Vol. 10. Art. 1270064. URL: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38149297> (дата обращения: 17.02.2025).

14. Frie M.C., Coussens P.M. Bovine leukemia virus: a major silent threat to proper immune responses in cattle // Veterinary Immunology and Immunopathology. 2015. Vol. 163. P. 103–114.

15. Identification of crucial genetic factors, such as pparγ, that regulate the pathogenesis of fatty liver disease in dairy cows is imperative for the sustainable development of dairy industry / K. Shi [et al.] // Animals: an open access journal from MDPI. 2020. Vol. 10. №4. Art. 639. URL: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32272794>. (дата обращения: 10.02.2025).

16. Inflammatory tone in liver and adipose tissue in dairy cows experiencing a healthy transition from late pregnancy to early lactation / M.M. McGuckin [et al.] // *Journal of Dairy Science*. 2023. Vol. 106. №11. P. 8122–8132.

17. Liver fibrosis is a common pathological change in the liver of dairy cows with fatty liver / C. Zhang [et al.] // *Journal of Dairy Science*. 2023. Vol. 106. №4. P. 2700–2715.

18. M1 polarization of hepatic macrophages in cows with subclinical ketosis is an important cause of liver injury / B. Zhao [et al.] // *Journal of Dairy Science*. 2025. Vol. 108. №3. P. 2933-2946.

19. Metabolic, inflammatory and immune adaptation in periparturient dairy cows and their predictive tools / J. Nusrat [et al.] // *ResearchGate*. 2024. Vol. 13. P. 237–246.

20. Pinto A.T., Lukacs-Kornek V. The role of dendritic cells in MASH: friends or foes? // *Frontiers in Immunology*. 2024. Vol. 15. Art. 1379225. URL: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38650949>. (дата обращения: 15.02.2025).

21. Sutti S., Albano E. Adaptive immunity: an emerging player in the progression of NAFLD // *Nature Reviews. Gastroenterology & Hepatology*. 2020. Vol. 17. №2. P. 81–92.

22. The immune response as a therapeutic target in non-alcoholic fatty liver disease / N. Ortiz-López [et al.] // *Frontiers in Immunology*. 2022. Vol. 13. Art. 954869. URL: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36300120>. (дата обращения: 13.02.2025).

23. Vlasova A.N., Linda J.S. Bovine Immunology: Implications for Dairy Cattle // *Frontiers in Immunology*. 2021. Vol. 12. Art. 643206. URL: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34267745>. (дата обращения: 10.02.2025).

IMMUNE PROFILE OF CATTLE WITH LIVER DISEASE

Kuznetsova E. O., Chernitskiy A. E.

Ural Federal Agrarian Scientific Research Center, Ural Branch of the Russian Academy of Sciences, Yekaterinburg, Russian Federation

Key words: cows, hepatobiliary system, Kupffer cells, liver pathology, fatty degeneration, hepatitis, cirrhosis, cholestasis, innate immunity, adaptive immunity

Annotation. It is well known that the liver plays a crucial role in regulating immunity by coordinating innate and adaptive protective responses. Under intensive dairy farming conditions, the load on this organ increases significantly, leading to a disruption of its immunological functions in cows. This study describes the liver cells involved in the immune response, including hepatocytes, Kupffer cells, dendritic cells, and stellate cells, as well as the acute-phase proteins and cytokines they synthesize. The impact of liver diseases such as hepatitis, fatty liver disease, cholestasis, cirrhosis, fibrosis, and parasitic infections on the immune system of cows is examined. It is shown that liver damage at early stages triggers an immune response, increasing the production of proinflammatory cytokines (IL-6, TNF- α , IL-1 β) and acute-phase proteins. However, as liver disease progresses, phagocytic activity declines, the adaptive immune response weakens, and cytokine balance is disrupted. In chronic conditions such as cirrhosis and fibrosis, an imbalance in T cells and a suppression of immune functions make the body more susceptible to infections.